

Э.М.ХЕМИНГУЭЙ “АЙСБЕРГ” ТОМОНИГА АСОСЛАНГАН АСАРЛАР АСОСЧИСИ

Шукуруллаева Севара Тўражон қизи,
Низомий номидаги ТошкентДПУ
Хорижий тиллар факультети талабаси
Илмий раҳбар: Э.Т.Турсунназарова

Аннотация: Хемингуэй асарларини ўқиш давомида ўқувчи диққат-эътиборини муваффақиятли тарзда жалб этиш қобилиятига, иктидорига эга бўлган. У асардаги воқеаларнинг, қаҳрамонларнинг арзимаган қирраларига ҳам эътибор қаратган, воқеалар тизимини маҳорат билан баён эта олган. У ўқувчиларда қутилмаган акс таъсир ва таасуротларни пайдо қила олган, бунини кўпчилик тан олади. Мақолада Э.М.Хемингуэй ижодий асарлари таҳлил қилинган.

Калит сўз: “Айсберг” асари, Америка адабиёти, Э.М.Хемингуэй

Эрнест Миллер Хемингуэй энг машхур роман ёзувчиларидан бири сифатида қаралса-да, бошқа таникли ёзувчилар қатори яратган асарлари борасида танқидларга учраган. Унинг баъзи замондошлари унинг асарларида инсонга хос хиссиётлар, хаяжонлар мавжуд эмаслиги ҳақида ёзишган. Учинчи бир гуруҳ танқидчилар унинг асарлари инсонда хис-хаяжонни уйғотади. Улар ўртасида зиддиятли ҳолатлар мавжуд бўлиб, хиссиётлар, ачиниш хислари инсон ички дунёсида кечади-ки, улар гўёки ноэмоционал ҳолатлар сифатида намоён бўлади.

Ёзувчини дунёга машхур қилиш пиллапоясидан бир қадам олға босишга бир томондан Хэдли томонидан жомадонда йўқотиб қўйилган ва 1933 йил 10-майида ёқиб юборилган қўлёмалари бўлган.

Унинг дастлабки яратган асарлари хаттоки ота-оналарига ҳам ёкмаган. Улар назарида Эрнест уятсиз, кўпол услубда ёзган ва улар бундан аччикланиб, бир неча асарларини муҳаррирларга қайта ишлаш учун бир неча маробата қайтаришган. Лекин бу ноёб услубнинг ҳам ўз ўқувчилари, тарафдорлари бор эди.

Унинг ёзиш услуби ақл-идрок, тафаккур, билим, ҳаётий тажриба ва фикрлаш асосига қурилган услуб эди. Юқорида айрим танқидчиларга ёзувчи услубининг ёкмаганлиги улар асардаги воқеаларни тўғри ва аниқ мушоҳада қилиш имкониятларига эга эмаслиги деб тушунганлар.

Агар Эрнест Хемингуэйнинг Америка адабиётига қолдирган мероси нима деб сўрашса, биз ёзувчининг ўзига хос услуби унинг меъросидир деб жавоб берган бўлур эдик.

Хемингуэйнинг ёзувчи сифатидаги энг муҳим томони шундаки, ёзувчи асарларини "Айсберг" тамойили асосида ёзган. "Айсберг" тамойилининг моҳияти шундаки, муз тоғнинг биргина қисми сув устуда кўриниб туради, лекин унинг асосий қисми сув остида бўлади. Шундан келиб чиқиб, Хемингуэй асарларида воқеаларни ипидан — игнасиғача ўқувчига баён этиб беришни лозим топмайди, аксинча у воқеанинг бир қисмини ўқувчига баён этади, унинг қолган қисмини ўқувчи ўз билими, тажрибаси, тафаккурига таяниб мушоҳада этади, таҳлил этади, фикрлайди ва билиб олади. Бунинг учун ўқувчи кенг дунёқарш, ҳаётий тажриба, билимларга эга бўлиши баробарида воқеликни ижодий фикрлай олиш орқали таҳдил қчла олиш фазилатларига эга бўлиши зарур.

Хемингуэйни тушуниш учун ўқувчи - ёзувчи даражасида фикрлаши давр руҳи ва муҳитини тўғри англаши, халқ урф-одатлари, кадриятлари, тарихини яхши билиш лозм.

Хемингуэйнинг биринчи романи ҳақида Нью Йорк Таймс 1926 йидда қуйидагиларни ёзади: "Қуёш яна кўтарилади" романи ҳақида кўплаб таҳлиллар мавжуд, лекин уларнинг ҳеч бири асарнинг сифати ҳақида тўла

тасаввур бера олмайди. Ҳақиқатдан ҳам асар ёзувчини ўзига мафтун этади. Ёзувчининг баёни адабий инглиз тилини ҳам уялтириб кўяди. Унинг асосида юзлаб янги романлар дунёга келди".

Хенри Лунс Гейтснинг эътирофича, Хемингуэйнинг услуби жаҳон урушига акс садо сифатида шаклланди, унинг асарларида бош ғоя аниқланди. Бунда эиг муҳим ёки энг кичик деталлар тўғридан-тўғри, очиқ ифода этилмайди.

Э.Хемингуэй сўзлари билан айтганда "Агар ёзувчи нима ҳақида ёзаётганини етарли даражада билса, у билган нарсаларни ташлаб кетиш мумкин. Агар ёзувчи ҳақиқий нарсалар ҳақида ёзаётган бўлса, ўқувчи ўша нарсаларни гўёки ёзувчи баён этиб берадигандек хис этади. "Айсберг" ҳаракатининг кадр-киммати унинг саккиздан бир қисми сув устида эканлигидадир. Ёзувчи билмаган нарсаларини ташлаб кетса, у ёзувда бўш жойларни қолдиради (Хемингуэй, "Қундузи содир бўлган ўлим").

Унинг асарларида фактлар сув устида қалқиб туради, унга ёрдамчи структура ва символизм кўзга кўринмаган ҳолда таъсир кўрсатади. Ўзининг қисқа хлқоялар ёзиш санъати мақоласида "Оз бўлсада ҳақ нарсаларни топдим. Агар сиз муҳим нарсаларни воқеаларни (биладиган) ташлаб кетсангиз ҳикоя қучаяди, агар билмаган нарсаларингизни ёзмай кетсангиз ҳикоя ўз қимматини йўқотади".

Бенсон Хемингуэй ҳаёт ҳақида автобиографик деталларни восита сифатида қўллашда фойдаланиганини ёзади. У асарларини "What if" (нима бўларди агар) сценарийси асосида ёзган: what if were wounded and made crazy, what would happen if I were sent to the front қабилар. Унинг асарлари синтаксисига эътибор қаратадиган бўлсак, жумлалар мураккаб эмас. Уларда эргаштирувчи боғловчилар қам. Ички тиниш белгилар (вергул, нуқта вергул, чизикча, қириш сўзлар) қўпинча баёнда ташлаб кетилади. Баёнлар асосан содда, қисқа, дарак гаплардан иборат.

Шунингдек, воқеалар баёнида ёзувчи бир воқеадан кескин иккинчисига ўтиш, кейин яна унга қайтиш услубини кўп кўллайди.

Асарларида ёзувчи вергул (,) ўрнига “and” боғловчисини кўп кўллайди. Бу жумлалар ва улар ифодалаган воқеликлар узвийлигини таъминлашга хизмат қилган.

Танкидчилар айтганидек, ёзувчининг нияти хиссиётларни йўқ қилиш эмасди, балки уни кўпроқ илмий ва ҳаққоний тасвирлаш эди.

Хемингуэй асарларида Америка гарби мавзуси Испания, Швейцария, Африка тоғлари ва Мичиган сойлари мавзуси билан қоришиб кетган. Бунда табиат унинг таркибий қисми ҳисобланади.[25, 21]

Хемингуэй асарларида, асосан ҳикояларида, эркак зотини улуглагани, аёл зотини эса севги кули деб тасвирлашга ҳаракат қилганлигини кузатамиз. Бунинг учун у танкидчилар томонидан "ҳалқнинг биринчи рақамли душмани" деб гап ном олган.

Демак, ёзувчи асарлари табиат гўзалликлари, жамият, табиат, ҳайвонот ва инсоният дунёлари ўртасидаги муносабатлар, уруш, севги ва уларнинг оқибатларига чизгилар сифатида намоён бўлади.

Ёзувчи илгари сурган асосий гоё табиат инсон ҳаётни кадрлаш, эзгулик гоёларидир. Қаҳрамонлар эса турли мавқе, амал, билим ва ҳаётий тажрибага эга инсонлардир. Улар орасида ижобий ва салбий образлар мавжуд. Улар ҳақида кейинги бобларда батафсил сўз юритамиз.

Асосий адабиётлар:

1. Baker, Carlos (1969). Ernest Hemingway: A Life Story. New York: Charles Scribner's Sons.
2. Baker, Carlos (1972). Hemingway: The Writer as Artist (4th ed.). Princeton University Press.
3. Baker, Carlos, ed (1981). Ernest Hemingway Selected Letters 1917–1961. New York: Charles Scribner's Sons.

4. Banks, Russell (2004). "PEN/Hemingway Prize Speech". *The Hemingway Review* 24 (1): 53–60.
5. Baym, Nina (1990). "'Actually, I Felt Sorry for the Lion'". In Jackson J., Benson. *New Critical Approaches to the Short Stories of Ernest Hemingway*. Duke University Press.
6. Beegel, Susan F. (1996). "Conclusion: The Critical Reputation". In Donaldson, Scott. *The Cambridge Companion to Ernest Hemingway*. Cambridge University Press.